

MATNLARNI IFODALI O'QISHDA NAFASNING O'RNI

Aliyeva Zulayxo

Kattaqo'rg'on Davlat Pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 25.03-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042949>

Annotatsiya: Maqolada til va adabiyot yo'nalishi talabalari uchun muhim bo'lgan ifodali o'qish praktikumi haqida, uning spetsifik xususiyatlari to'g'risida bayon qilingan. Bundan maqsad bo'lajak o'qituvchi-pedagoglarda nutqiy savodxonlikni oshirish, ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Nafas, ovoz va tembrdan foydalanish yo'llari bo'yicha tadqiqot natijalari bilan bo'lishish.

Kalit so'zlar: Mashq, ovoz, tembr, urg'u, nafas, pauza, tadqiqot, nafas olish yo'llari.

Аннотация: В статье описывается практика выразительного чтения, актуальная для студентов филологического факультета, и её особенности. Целью статьи является повышение речевой грамотности и развитие навыков выразительного чтения у будущих учителей. Представлены результаты исследований по использованию дыхания, голоса и тембра.

Ключевые слова: Упражнение, голос, тембр, акцент, дыхание, пауза, исследование, дыхательные пути.

Abstract: The article discusses important issues for students of language and literature. The expressive reading practicum and its specific features are described. The goal is to improve speech literacy and develop expressive reading skills in future teachers. Sharing the results of research on the use of breath, voice, and timbre.

Keywords: Exercise, voice, timbre, accent, breath, pause, research, respiratory tract.

KIRISH

Matnlarni, badiiy asarlarni ifodali, ta'sirchan qilib o'qish uchun nafas, talaffuz, ovoz, tembr kabi fiziologik hodisalarga e'tibor berish kerak-ki, bularning eng muhimi nafas hisoblanadi. Nutq jarayonida so'z va gaplar orasidagi nafas rostlashlar-havoning yangi zahirasini olish va kuchsizlanib borayotgan nafasni tiklash zaruratidan paydo bo'ladi. Professor Nizomiddin Mahmudov o'zining "O'qituvchi nutqi madaniyati" kitobida mashhur qadimgi yunon notig'i Demosfenning dastlab ovozi past, talaffuzi yomon, nafasi qisqa bo'lganligidan chiroyli va ta'sirli nutq ayta olmaganligi haqidagi ma'lumotni keltirib o'tadi. Ijtimoiy aloqa aralashuvda chiroyli, toza va ta'sirchan nutq har doim dolzarb masalalar markazidan o'rin olgan. Bugungi kunda ham yosh notiqarlar ya'ni pedagoglar o'rtasida ham bu kabi kamchiliklar kuzatilmoqda. Bu masalalarda ko'pchilik olimlarimiz o'z izlanishlarini olib borganlar. Xususan, S. Inomxo'jayev va A. Zunnunovlar tomonidan yaratilgan "Ifodali o'qish asoslari" o'quv qo'llanmasida nafas faoliyatini yaxshilash uchun ma'lum turdagi nafas mashqlari tavsiya etilgan. Bugungi tadqiqotda biz eksperiment tadqiqotidan foydalandik va nafas olish usullari, uni to'g'ri yo'lga qo'yish kabi masalalarga yechim topishga harakat qildik. Ushbu tadqiqot nutq ilmi bilan shug'ullanishni endi boshlagan jamiyat vakillari orasida o'tkazildi va natijalar olindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu eksperiment tadqiqotida ikkita yoshi bir xil bo'lgan o'spirin tanlab olindi va ifodali o'qish mashg'uloti davomida kimning nafasi chuqurroq ekanligi, tez uzilib qolmaganligini tekshirish maqsadida ikki xil usulda nafas mashqlari bajartirilib, so'ngra matn o'qitirildi. Bunda birinchi o'spiringa sanash mashqi orqali nafasni jamlash usuli, ikkinchisiga esa qorinni tortish

mashqi orqali nafas to'plash usullari o'zaro qiyoslandi. Ya'ni, sanash mashqi dastlab birdan beshgacha sanash mashqidir. Birdan beshgacha sanalgach, nafas olinadi va mashq yana davom ettiriladi. Keyin sanoq o'ngacha, undan so'ng esa 15, 20, 25 gacha oshirib boriladi. Keyingi qorinni tortish mashqi ham ikkinchi talaba tomonidan o'zlashtirildi. Bunda qorin ichga tortilgan holda o'pkaga to'ldirib havo to'planadi va olingan nafasni bo'lib-bo'lib chiqarish kerak bo'ladi. Ushbu ikki xil mashq orqali nafasni to'g'ri olish, ushlab turish va boshqarish ko'nikmalari hosil bo'ladi. Nafasni to'g'ri boshqarish esa ifodali o'qish amaliyotining asosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SHARHI.

Tibbiyotga doir adabiyotlarda nafas olishning uch xil turi ko'rsatiladi: 1. Kiftdan nafas olish; 2. Ko'krak-qorin orqali nafas olish; 3. Aralash nafas olish. So'zlaganda ravon, hovliqmasdan tabiiy nafas olish, uni kerakli ohang talabiga ko'ra sarflash zarur. S. Inomxo'jayev, A. Zunnunovlar tomonidan yaratilgan "Ifodali o'qish asoslari" o'quv qo'llanmasida nafas faoliyatini yaxshilash uchun quyidagi besh xil nafas mashqi tavsiya qilinadi:

1. Kontrol mashq. Bunda nafasning diafragmal-aralash usulda to'g'ri olinishini nazorat qilish maqsadida o'tkaziladi. Bunda erkin turib ikki qo'l bilan ikki qovurg'ani bosib, ohista, chuqur nafas olinadi va yana asta-sekin nafas chiqariladi. Chuqur nafas qovurg'a ustiga qo'yilgan qo'lni ikki yonga ko'taradi.

2. Qorinni tortish mashqi. Bunda o'pkaga to'ldirilgan havo "ushlab" turilgan holda qorinni yuqoriga tortish mashqidir.

3. Sanash mashqi (unda tadqiqotlar metodologiyasi qismida ma'lumot berildi).

4. Musajja' mashqi. Bunda saj' matnlari erkin talaffuz etilgan holda ikki-uch o'rinda nafas olib, keyin cho'ziq nafas olinadi.

S. Karimovning "Nutq madaniyati va mutolaa san'ati" kitobida nafas haqida shunday deyilgan: Nafas olish-chiqarishni to'g'ri yo'lga qo'yish ovoz jarangdorligining fizik asosidir. Noto'g'ri nafas chiqarish ovozning jaranglab chiqishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, tovush jilolanishi buziladi. Diafragmal-qovurg'a orqali nafas olish-chiqarish ko'nikmasini hosil qilish va tovush kuchaytirgich asboblardan foydalanish orqali tovush sifatini yaxshilash, ovozni jarangdor qilish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR BO'LIMI.

Eksperimental tadqiqot natijalari: Matnlarni ifodali o'qishda nafasni ushlab turish ko'nikmalari ikkala mashq orqali ham ijobiy natija berdi. Ammo, shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu usullardan ikkinchisi, ya'ni sanash mashqi orqali nafasni boshqarish nisbatan ustunroq natija ko'rsatdi. Mashqlardan so'ng ikkala sinovchilarga ham ma'ruza matni berildi va uni ifodali qilib o'qib berish talabi qo'yildi. So'nggi natijalar shuni ko'rsatdiki, sanash mashqi orqali nafasni chiniqtirgan talaba matnda noto'g'ri uzilishlar qilmadi. Bundan maqsad matnni bir nafasda o'qib berish emas, balki fikr tugalligi berilgan nuqttagacha yetib borish, matn oxirini "yamlab" qo'ymaslik edi va bunda ikkinchi usul ustunlik qildi. Buning sababi shundaki, sanash mashqida har bir nafas olish oralig'i uzaytirilib borilganligi uchun bosqichma-bosqich o'sish, ya'ni nafasni ko'proq vaqt davomida ushlab turish holati kuzatiladi. Ifoda bilan nutq so'zlashda bu kabi mashqlarni o'sha vaqt oralig'ida emas, balki muntazam ravishda bajarib yurish tavsiya etiladi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, insonning ma'naviy mavqeyini belgilovchi xususiyat - bu uning nutqidir. Nutq o'z ta'sirchanligini, mantiqiyligini, aniq va sofligini hamda ifodaviyligini

yo'qotsa, o'z-o'zidan jamiyat orasidagi darajamizga ham ta'sir etadi. Shu belgilar jamlanmasini nutqimizda oshirish uchun esa yuqorida keltirilgan mashqlarni muntazam bajarib yurishimiz kerak. Nafasni to'g'ri boshqarish uchun yuqoridagi mashqlar bilan birgalikda topishmoqlarni ham bir nafasda sonini oshirib borgan holda aytib yurish tavsiya etiladi. Albatta, notiq uchun maxsus qo'llanma va mashq kitobchalar ham bor, ulardan ham foydalanish o'zimiz uchun foydadan holi bo'lmaydi. "You tube" platformasida ham notiq va suxandon Shuhrat Qayumovning o'nta "Suxandonlik darslari" mavjud. Mana shu darslarda ham nafas olish usullari haqida batafsil o'rgatilgan. Demak, ifodali nutqning asosiy quroli - nafasni boshqara bilishdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nizomiddin Mahmudov (2009). O'qituvchi nutqi madaniyati. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti.
2. Nor'qul Bekmirkzayev (2007). Nutq madaniyati va notqlik asoslari. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "Fan" nashriyoti.
3. R. Rasulov, Q. Mo'yidinov (2015). Nutq madaniyati va notqlik san'ati. Toshkent. 4. Suyun Karimov (2020). Nutq madaniyati va mutolaa san'ati. Samarqand: SamDu nashri.
4. Ziyoda Masharipova (2011). Ifodali o'qish praktikumi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti.
5. Suxandonlik darslari. You Tube Registon TV.
https://www.youtube.com/watch?v=G2TP8Mg_Nyw